

INCUBADORAS DE MYPIMES RURALES QUE FOMENTE EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS

RURAL MYPIMES INCUBATORS THAT PROMOTE THE SOCIAL WELFARE OF BUSINESS ENTREPRENEURS

AUTORES: Carlota Vera Márquez¹
José María Nivelá Icaza²
Eduardo Galeas Guijarro³
Gina Maribel Carrasco Echeverría⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: cvera@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 de noviembre del 2020

Fecha de aceptación: 10 de diciembre del 2020

RESUMEN

Las instituciones de educación superior tienen una gran responsabilidad, preparar mano de obra calificada capaces de solucionar los problemas del entorno y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad, la región y el país. Con la creación de las incubadoras de negocios a través de las Universidades se pretende dar respuesta al plan de Nacional de desarrollo para una vida digna desarrollando capacidades productivas que promueva el bienestar social de la comunidad. La incubadora de negocio como alternativas para potenciar las nuevas ideas de docentes, estudiantes y comunidad.

Palabras clave: Incubadora, incubadora de negocio, emprendimiento, bienestar social.

¹ Economista-Universidad De Guayaquil, Magister En Administración De Empresas Universidad Técnica De Babahoyo, Docente Titular de la Universidad Técnica de Babahoyo

² Ingeniero Industrial-Universidad De Guayaquil, Magister Ejecutivo En Dirección De Empresas Con Énfasis En Gerencia Estratégica-Universidad Regional Autónoma De Los Andes, Doctor En Ciencias Administrativas Universidad Nacional Mayor De San Marcos - Unmsm, Docente contratado de la Universidad Técnica de Babahoyo.

³ Licenciado En Ciencias De La Educación Especialización De Comercio Y Administración, Universidad Técnica De Babahoyo, Magister En Administración De Empresas-Universidad Técnica De Babahoyo, Docente Titular de la Universidad Técnica de Babahoyo. Decano de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática.

⁴ Ingeniero Comercial Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo.-Universidad Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil, Magister En Docencia Y Gerencia En Educación Superior-Universidad De Guayaquil, Docente Titular de la Universidad Técnica de Babahoyo.

ABSTRAC

Higher education institutions have a great responsibility to prepare qualified manpower capable of solving environmental problems and contribute to the economic and social development of the community, the region and the country. With the creation of business incubators through the Universities, it is intended to respond to the National development plan for a dignified life by developing productive capacities that promote the social well-being of the community. The business incubator as alternatives to promote new ideas from teachers, students and the community.

Key words Incubator, business incubator, entrepreneurship, social welfare.

INTRODUCCIÓN

El creciente dinamismo de los actores de la sociedad, las empresas, las Universidades y el Estado, conforma la trilogía perfecta para impulsar el desarrollo económico, local, social y cultural de una región o país. Las incubadoras son herramientas de asesoramiento de empresas que apoyan al crecimiento de los emprendedores a través de las guías de expertos en finanzas, administración, motivación entre otros, incentivando al crecimiento empresarial ante un mercado competitivo.

La vinculación de las Universidades al sector productivo, comercial han permitido dar el apoyo a los emprendedores de negocios, la Universidad Técnica de Babahoyo a través del departamento de vinculación con la sociedad trata de llegar a los sectores productivos con capacitaciones, pero no se registran un seguimiento de los emprendedores en el sector rural por lo que algunos emprendedores se introducen en el mercado y en un corto plazo desaparecen.

En las parroquias rurales los negocios se crean por iniciativa propia de las personas sin analizar la aceptación que tenga el producto en el mercado local, estos negocios unos tienen vida larga en el mercado otros son temporales que tienden a desaparecer rápidamente, por la falta de orientación hacia donde quiere impulsar la mypimes, Lo que es reflejado en el lento desarrollo rural de las parroquias y en el bienestar social de los habitantes.

Ante esta necesidad se propone como objetivo de la investigación diseñar un modelo de incubadora de negocios de empresas que impulse los emprendimientos de nuevos negocios en las parroquias rurales del cantón Baba.

DESARROLLO

Origen de las incubadoras de empresas

Toledo (2007) es referenciado por León (2019) El origen de las incubadoras de empresas tomo su inicio en la década de los 50 en

Silicon Valley en California con la iniciativa de la Universidad de Stanford, creó el parque industrial y después procedió a crear un parque tecnológico (Stanford Research Park) con el objetivo de promover la transferencia de tecnología desarrollada en la Universidad hacia las empresas y la creación de nuevas empresas intensivas en tecnología.

Según la investigación realizada por los autores (Campuzano, Chuquirima, & Betancourt, 2018) A partir de los años setenta, las incubadoras de empresas se han extendido por todo el mundo (Albert y Gaynor, 2001), debido al desarrollo de sectores de servicios que crearon la necesidad de contar con micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras tanto, en la década de 1970 el concepto se extendió a Europa cuando la siderúrgica estatal británica British Steel Corporation, ante una reestructuración masiva de la industria siderúrgica del Reino Unido, formó una subsidiaria, British Steel Industry Ltd (BSI) que fue el vehículo para encontrar nuevos usos en "espacio de trabajo gestionado" (Smith & Zhang, 2012).

La participación de las universidades en la incubación fue el resultado de profundos cambios institucionales en el sistema universitario que tuvieron lugar a lo largo de muchos años, no sólo en los Estados Unidos sino en todo el mundo (Smith & Zhang, 2012).

Una situación similar se vive actualmente en el Ecuador, las universidades ecuatorianas comienzan a mirar no solo su misión de docencia e investigación, sino que buscan en la extensión la posibilidad de potenciar significativamente su trabajo investigativo para comercializar y explotar descubrimientos universitarios en ciencia y tecnología. Para esto, se comienza a pensar en nuevas unidades organizativas dentro de las universidades siendo las incubadoras de empresas una de las alternativas. (Campuzano, Chuquirima, & Betancourt, 2018).

(CEPAL y OMPI, 2003) y (Bóveda, Oviedo, & Yakusik, 2015) coinciden en su definición que las incubadoras de empresas son instituciones que se crean para apoyar el inicio de nuevas empresas, proveyendo un conjunto de servicios y recursos. De este modo, brindan asistencias a las nuevas empresas durante los primeros años de vida, considerados los años de mayor vulnerabilidad, haciendo que el mayor número de ellas sea rentable a través del tiempo. El éxito de las empresas incubadas contribuirá al crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar de la población del país.

(León, 2019) citita a la National Business Incubation Association (NBIA) institución que ha identificado tres características de una Incubadora de Empresas, las cuales son:

- 1.- El programa debe tener la misión de ayudar a la creación de las empresas que están en proceso.
- 2.- Se deberá contar con personal, quienes ofrezcan conferencias, charlas y asistencia a las empresas incubadas.

3.- Debe dirigir a las empresas que están en proceso de incubación a la autosuficiencia. Las empresas incubadas en NBIA por lo general cumplen un proceso de dos a tres años (NBIA, 2019).

(Nivelá, Vera, & Aviléz, 2017) cita a Mora Vanegas (2006), quien considera que los objetivos de una Incubadora Empresarial son los siguientes:

- Promover el desarrollo de nuevas ideas empresariales.
- Brinda servicios completos a fin de crear empresas exitosas y rentables.
- Generar la implementación de tecnología en las nuevas empresas.
- Desarrollar un proceso propio de investigación de emprendimientos.
- Transferencia de conocimientos y tecnología inter empresarial.
- Promover el desarrollo socio económico de una localidad determinada.
- Crear fuentes de empleo.
- Promover la diversificación económica de la localidad.
- Generar una estructura de gestión que permita, obtener lucro para la Incubadora a fin de hacerla auto sostenible.

Etapas del proceso de incubación de empresas

En el proceso de incubación de empresas se guía el desarrollo de proyectos, asesorando, aplicando ajustes y financiando parcial o completamente su creación, desarrollo y consolidación, partiendo de ideas de emprendimiento hasta llegar a empresas potencialmente exitosas. Los actores participantes en el proceso de incubación reciben, recopilan y a la vez transmiten el saber hacer (know how) en las diversas áreas de conocimiento involucradas en el proyecto que se está emprendiendo.

Se requiere así organizar las actividades por los cuales pasa el proyecto o empresa en las etapas de incubación, las cuales pueden variar en nombre o número según el modelo utilizado. Por ejemplo, la Asociación Americana de Incubación de Empresas (NBIA) presenta un modelo con tres etapas: Pre-Incubación, Incubación y Post-Incubación. M. Erlewine y E. Gerl, (2004); el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey presenta un modelo organizado en cuatro etapas: Promoción y Evaluación, Pre-Incubación, Incubación y Post-Incubación ITESM; mientras que Nichols, (2011) organiza el proceso de incubación en cinco etapas, Promoción y Evaluación, Pre-Incubación, Incubación, Seguimiento y Post-Incubación.

Si bien estas etapas describen progresivamente los distintos estados del proceso de incubación, cada organización que lo implementa les asigna una duración, los organiza, reagrupa o en función de su metodología de trabajo, los objetivos específicos que persigue y la naturaleza de los proyectos que incuba (Carballo & Nichols, 2016).

Figura 1; Proceso de incubación de Negocios
Fuente: Tomado de Morales, (2018)

Según (Morales, 2018) El sistema utilizado para la incubación de empresas consta de tres etapas:

I.- Pre-incubación: En esta etapa participan emprendedores que presentan una Idea, Proyecto que buscan desarrollar un plan de negocios, con el apoyo experimentado de asesores, para, posteriormente, realizar la puesta en marcha definitiva en la etapa de incubación. Tiende a fortalecer la calidad de los emprendimientos en su etapa más temprana, brindando a los emprendedores innovadores apoyos para planificar el desarrollo exitoso de oportunidades de negocios. Se prevé un plazo máximo de seis meses de pre incubación.

II.- Incubación: Considera la puesta en marcha del proyecto o el plan de negocios estructurado en la etapa de pre incubación, con el fin de llegar al mercado con productos o servicios cumpliendo con las normas de calidad y el cuidado del medio ambiente. En esta etapa se concentran los esfuerzos en disminuir los riesgos del negocio y fortalecerlo a través de apoyo experimentado, redes de contacto y una serie de servicios destinados a facilitar la implementación del proyecto, transformando los avances científicos y tecnológicos en éxitos industriales y comerciales. Brindar la infraestructura adecuada para la creación de nuevas empresas, y provee una serie de servicios de apoyo a su puesta en marcha, uniendo capacidad emprendedora, investigación y desarrollo, comercialización de tecnología y capital. La incubación del

negocio tiene una duración de entre 12 y 18 meses, aunque esta variará según el grado de madurez que haya alcanzado la empresa para actuar en mercados competitivos.

III.- Post Incubación: Consolidación y crecimiento de la empresa. A través del seguimiento que la Incubadora de Empresas realiza constantemente al emprendedor con: capacitación, asesoría, consultoría y soporte en áreas especializadas, considerando el cuidado del medio ambiente y las normas de calidad del producto. La etapa de post- incubación tiene una duración aproximada de entre 6 y 12 meses, aunque la incubadora ofrece un servicio de asesoría constante y por tiempo indefinido.

Para la economía del bienestar ha sido más sencillo definir el bienestar individual recurriendo a la categoría de utilidad, que definir el bienestar colectivo. Los denominados “bienestarismo” y “agregación ilícita” dan cuenta de algunas divergencias injustas (Sen, 1979, 1985a; Dobb, 1971). El primero representa un igualitarismo materialista que atenta contra las diferencias individuales. El segundo, un bienestar colectivo que se deduce de la suma algebraica de utilidades individuales y no toma en cuenta la manera como están distribuidas. En esta línea, Arrow (1963 [1951]) enuncia el teorema de imposibilidad, para demostrar que no era posible obtener frecuentemente una función consistente de bienestar social a través de un proceso de votación, aun en el caso en que las preferencias individuales fueran consistentes. (DiPasquale, 2015).

Según investigaciones realizada por (Laca, Santana, Ochoa, & Mejía, 2011) En su acepción original en el ámbito de la economía política, el Bienestar Social (Social well-being) es entendido por Salcedo (1994) como un índice de desigualdad de la distribución económica en el seno de una sociedad. Desde la psicología social, las opiniones, percepciones y atribuciones con ayuda de las cuales las personas se manejan en el mundo interpersonal y social son indicadores del bienestar social (Blanco y Díaz, 2006).

METODOLOGÍA

La modalidad de la investigación es cualitativa se describe las características de las mypimes rurales para llegar a conformar la incubadora de rurales. El diseño metodológico de la investigación es de tipo descriptiva con un diseño de campo no experimental; el instrumento de investigación es la encuesta aplicando un cuestionario de preguntas para establecer la necesidad de la incubadora de empresas de negocios, la población objetivo es los emprendedores de negocios del sector rural de las parroquias Guare e Isla de Bejuca del cantón Baba.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En Ecuador existen cuatro incubadoras: INCOVAL (Guayaquil), EMPRENDER (Quito), ADE (Loja), INNPULSAR (Cuenca). La entidad que agrupa a las incubadoras es la Red de Incubadoras del Ecuador, con sede en las oficinas de Emprender. (Mora & Fernández, 2006).

INCUBADORAS DE MYPIMES RURALES QUE FOMENTE EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS

Según reportes de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT) se han creados 80 incubadoras tanto públicas, privadas y mixtas, en lo público algunas son dependientes de universidades y otras de gobiernos autónomos descentralizados, con lo que el panorama es bastante amplio en torno al apoyo al emprendimiento.

De las ochenta incubadoras, cuarenta han postulado para ser acreditadas por este organismo en el 2016, teniendo al final solo catorce seleccionadas entre las que existen solo tres incubadoras universitarias, con lo que el panorama de apoyo desde la universidad es limitado si se considera los estándares de calidad exigidos para acreditarse, demostrando que existe mucho trabajo por hacer desde la universidad pública para impulsar la generación de investigación y de innovación mediante propuestas empresariales. (Campuzano, Chuquirima, & Betancourt, 2018).

El sector rural es la clave para el desarrollo económico de una parroquia, cantón, provincia, región o país, La economía se mueve en función de la agricultura, ganadería, turismo rural, y la comercialización de productos.

En la provincia de Los Ríos las mypimes, no todas se asocian a la cámara de comercio, por lo que surge la necesidad de la investigación para conocer ¿Cuántas son? y ¿Dónde están ubicadas? En el caso de estudio el cantón Baba, cuentan con dos parroquias rurales Guare e Isla de Bejuca su actividad comercial es la agricultura y el comercio.

En estas parroquias rurales la actividad del comercio se ve reflejada en la compra venta de víveres de primera necesidad al por mayor y menor; son negocios de propiedad, (familiar) que nacen de la idea del propietario del negocio sin ningún asesoramiento para emprender su administración son empírica. A través de la incubadora de negocio se persigue vigilar, asesorar que los negocios crezcan, se mantengan en el mercado competitivo y que las familias mejoren su calidad de vida.

La idea es propiciar la equidad social y mejorar la calidad y esperanza de vida que contempla la Constitución de la República del Ecuador y el plan nacional de desarrollo toda una vida 2017 - 2021 en el Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad. En su Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural. Aumentando las capacidades y potencializando a la población en la generación de un trabajo digno y un bienestar social para las familias.

Con la creación de una incubadora de negocios en la Universidad Técnica de Babahoyo, cumpliendo con los requisitos necesarios para su aprobación y ejecución esta será la encargada de vigilar por el bienestar de las pymes y mypimes rurales y urbanas. Se encargará de evaluar la viabilidad técnica, financiera y de mercado; proporcionando asesoría legal, guiando planes de negocios, mercadotecnia y ventas, aportando con un espacio físico, equipo, logística y profesionales de las diferentes áreas.

En la estructura de la incubadora se considera el objetivo, alcance, políticas, responsables de cada actividad. Los procesos

de incubación de negocios son: El diagnóstico del sector, la pre incubación, la incubación, el seguimiento y monitoreo den negocio emprendido o por emprender.

CONCLUSIONES:

- Las incubadoras de negocios son alternativas de vinculación del Estado, Universidad y Empresa, como aporte al desarrollo local de un sector determinado, así como de mejorar el bienestar social de la comunidad.
- Para que una pyme o mypimes participe en la incubadora de negocios debe cumplir con requisitos que serán evaluados por una comisión de la incubadora, para proceder a recibir de los beneficios del mismo.
- Que la Universidad Técnica de Babahoyo considere la creación de la incubadora de negocio para el bienestar social y económico de las familias.

BIBLIOGRAFIA

- Albert, P., Gaynor, L., 2001. Incubators: growing up, moving out - a review of the literature, Cahiers de Recherche, Arpent.
- Bóveda, J., Oviedo, A., & Yakusik, A. (2015). Manual de Implementación de Incubadoras de Empresas. Paraguay,: Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
- Campuzano, J., Chuquirima, S., & Betancourt, V. (2018). Incubadoras universitarias y su papel en la comercialización del conocimiento: caso Universidad Técnica de Machala. Revista de la Universidad Internacional del Ecuador INNOVA Research Journal, 3(7), 84 -94. Obtenido de URL: <https://www.uide.edu.ec/>
- Carballo, Y., & Nichols, A. (26 de 09 de 2016). Empresa: Componente especificación de etapas, requisitos según el modelo FURPS+y criterios del producto. Revista Ingeniería, 60 - 77. Obtenido de <http://oaji.net/articles/2019/7118-1560776116.pdf>
- CEPAL y OMPI. (22 de 09 de 2003). Reunión Regional OMPI-CEPAL de expertos sobre el sistema nacional de innovación: Propiedad intelectual, Universidad y Empresa. Obtenido de https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/es/ompi_cepal_inn_san_03/ompi_cepal_inn_san_03_t3_3.pdf
- DiPasquale, E. (2015). Hacia una definición conceptual de bienestar social . El Debate desde la economía de bienestar hasta enfoque de las capacidades. Obtenido de <http://nulan.mdp.edu.ar/2342/1/actis.2015.pdf>

- Erlewine M. & Gerl E, (2004), A Comprehensive Guide to Business Incubation. Athens, Ohio: National Business Incubation Association (NBIA).FAO. (S/A). Determinación de la necesidad de mercados rurales. Obtenido de <http://www.fao.org/3/y4851s/y4851s04.htm>
- ITESM, Incubadora de Empresas del ITESM. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, <http://incubadorasmtty.com>
- Laca, F., Santana, H., Ochoa, Y., & Mejía, J. (2011). Percepciones de bienestar social, anomia, interés e impotencia política en relación con las actitudes hacia la democracia. Obtenido de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272011000100002
- León, J. (18 de 03 de 2019). Las Incubadoras de Empresas, una alternativas para el desarrollo de emprendedores. Revista de Investigación Formativa: Innovación y Aplicaciones Técnico - Tecnológicas, 1(1), 72-85. doi:ISSN 2600-5832
- Mora, S., & Fernández, J. (2006). Las incubadoras de empresas. Obtenido de <https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/101475/DCD71128.pdf>
- Morales, G. (2018). Incubadoras de empresas. Obtenido de ne.edu.pe/incubaune/contacto.html
- Nivelá, J., Vera, F., & Aviléz, R. (2017). Incubadora de negocios, innovación del futuro económico. JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH: Revista Ciencia e Investigación, 2(8), 33-36. doi:<https://doi.org/10.26910/issn.2528-8083>
- Nichols, A. (2011) Business Incubators: An Effective Business Model in Latina America. Business Incubators New Development Method. Saarbrücken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-3-8465-1924-0, 404 p.
- Smith, D. J., & Zhang, M. (2012). Introduction: the evolution of the incubator concept. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 13(4), 227-234. <http://doi.org/10.5367/ijei.2012.0096>
- Toledo, C. (25 de Septiembre de 2007). <https://incubacionempresas.wordpress.com>. Obtenido de <https://incubacionempresas.wordpress.com/2007/09/25/hola-mundo/#comments>